

Inmediación judicial frente a la recusación del juez contencioso administrativo¹

*Jhonny Rafael Guerra Medina*²

*Ana María Vilorio Abzueta*³

Resumen

La presente investigación tiene por objetivo general la inmediatez judicial frente a la recusación del juez contencioso – administrativo. La investigación fue netamente documental y el método empleado fue el deductivo. Los resultados indican que los efectos de la recusación genera que un Juez sustituto dicte sentencia sobre la base de unas actuaciones que no presencié, ni percibí directamente, situación que riñe contra la garantía constitucional al debido proceso, considerando la obligatoria inmediatez judicial que debe verificarse en los juicios orales contencioso - administrativos.

Palabras clave: inmediatez judicial, recusación, juez, contencioso - administrativo.

Judicial immediation facing the recusation of the contentious administrative judge

Abstract

The general objective of this investigation is judicial immediation facing the recusation of the contentious administrative judge. The research was purely documentary and the method used was deductive. The results indicate that the effects of the challenge generate that a substitute judge dictates sentence on the basis of actions that he did not witness or directly perceive, situation that conflicts with the constitutional guarantee of due process, considering the mandatory judicial immediation that must be verified in contentious-administrative oral trials.

Keywords: Judicial immediation, recusation, judge, contentious - administrative.

¹Admitido: 14-04-20

Aceptado: 24-05-2020

Este artículo es derivado del Trabajo Especial de Grado titulado: “Inmediatez Judicial Frente a la Recusación del Juez Contencioso Administrativo” en la Universidad Rafael Urdaneta (URU). Maracaibo, estado Zulia. Venezuela.

²Abogado. Universidad Rafael Urdaneta (URU). Maracaibo, estado Zulia. Venezuela. Correo electrónico: jhonny0598@hotmail.com

³Abogada por la Universidad del Zulia (LUZ). Especialista en Derecho Administrativo por la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB). Magister Scientiarum en Derecho Procesal Civil por la Universidad del Zulia (LUZ). Título DEA y Doctora en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España (UNED). Docente e investigadora de la Universidad del Zulia (LUZ) y Universidad Rafael Urdaneta (URU). Maracaibo, estado Zulia. Venezuela. ORCID: 0000-0003-4805-4537. Correos electrónicos: anamvilab@hotmail.com / anamvilab1@gmail.com